

BADIIY MATNDA OMAD KONSEPTINING NAMOYON BO'LISHI

Odilova Go'zalxon Ma'rufjon qizi

Andijon Davlat Universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19417142>

Omad inson tafakkurida, turmush tarzida va madaniy dunyoqarashida chuqur ildiz otgan, turli zamon va makonlarda o'zgacha ma'nolarda talqin qilingan murakkab ma'naviy tushunchalardan biridir. Badiiy adabiyot esa ushbu tushunchaning turli hayotiy voqealar, shaxsiy taqdir va ijtimoiy munosabatlar orqali qanday aks ettirilishini anglashda muhim manba hisoblanadi. Zotan, adabiyot inson ruhiyati, orzu-umidlari va taqdir burilishlarini ifodalovchi katta ma'naviy olam bo'lib, unda omad va omadsizlik kabi konseptlar hayotning ma'naviy mezonini sifatida namoyon bo'ladi.

Turli zamonlarda yaratilgan adabiy namunalarda ham omad konsepti ifodalangan, uning qahramonlar xarakteri, hayot sinovlari va voqealar rivoji orqali aks ettirilgan. Xususan, ingliz va o'zbek adabiyotida omadga bo'lgan munosabat, unga yetaklovchi omillar va uning muvaffaqiyat bilan bog'liq qirralari leksik-semantik va kognitiv jihatdan o'rganiladi.

Shuningdek, omadning badiiy obrazlar orqali qanday ramziy ma'nolarga ega bo'lishi, muallifning estetik maqsad va g'oyasida ushbu konsept qanday o'rin tutishi alohida e'tiborda bo'ladi.

– Sening misoling, – dedi maxdum, – nodirai voqi'adir... Agar shunday hodisalarni o'ylab tursang, o'rdada emas, hatto ko'chada ham yurishing maloldir. Baxting bunchalik kulgan ekan, jabonat bilan davlat qushini qo'ldan uchurish kufroni ne'mat, bolam!

–Ha, taqsir, – dedi Shahidbek, – ayni hikmat so'zlaysiz... Ukam mirzo Anvar, baxt degan narsa yigitka butun umrda faqat bir marta qaraydir, xrrr, agar shunda mahkam tutib qosangiz, xo'b, bo'lmasa hamisha otning keying oyog'idasiz-da.[1]

“Mehrobdan chayon” asaridan keltirilgan ushbu parchada Anvarga berilgan imkoniyat kamdan-kam voqealardan hisoblanib, uning omadi kelgani va omadni qo'ldan chiqarmasligiga hamrohlari tomonidan maslahat berilmoqda. “Nodirai voqi'a”– kam uchraydigan voqea, “baxting bunchalik kulgan”, “davlat qushi” va “baxt degan narsa yigitka butun umrda faqat bir marta qaraydir” jummalari esa omadga va imkoniyatga ishora qilib kelmoqda.

Xonadoningizda keksa odam bormi? Baxtli ekansiz! Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz shularni ziyorat qiling: hayot abadiy emasligini o'ylab, taskin topasiz. Xonadoningizda go'dak bormi? Siz ham baxtli ekansiz... dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, go'dakni bag'ringizga bosing: hayot abadiy ekanini o'ylab, taskin topasiz... (Farishtalar). [2]

Omad ba'zida biz kutmagan joyda, oddiy hayotiy lahzalarda yashiringan bo'ladi. Xonadonda keksa insonning borligi – bu omadning o'zginasi, chunki ularning har bir so'zi, har bir nigohi hayot tajribasining durdonalaridir. Ular bilan suhbatlashish, ularning bag'rida taskin topish orqali hayotning o'tkinchiligi haqida chuqur o'ylab, ruhiy orom topamiz. Yoki xonadonda go'dak bo'lsa – bu ham omad, bu ham baxt. Ularining beg'ubor kulgisi, sof qalbi, hayotga bo'lgan tabiiy ishonchi bizga hayot abadiyligini eslatadi. Demak, omad faqat tashqi omillar emas, u ba'zan bizning ostonamizda – keksa ota-onamizda yoki go'dak farzandlarimizda bo'ladi. Omad – yuragimizga yaqin bo'lgan insonlar bilan birga yashashdir. Qolaversa o'zbek madaniyatida oilada keksa inson yoki go'dakning bo'lishi bu yaxshilik timsoli bo'lib, bunday oilalarda shu ikki toifa insonlar baxt-u omad timsoli hisoblanadi.

Echkidek amalga mingan edi, fil ustida o'tirgandek bosar-tusarini bilmay qoldi. Amaldan tushganida, fildan yiqilganidek, suyaklari sochilib ketmasa deb qo'rqaman! (Amalparast).[3]

Amal – ba'zilar uchun xalq xizmatiga bo'lish vositasi bo'lsa, boshqalar uchun u faqat shon-shuhurat va manfaatlar yo'lidagi zinapoya. “Echkidek amalga mingan edi, fil ustida o'tirgandek bosar-tusarini bilmay qoldi” degan ibora amalparast kishining holatini mohirona tasvirlaydi. Amalga erishgach, u o'zini unutdi, oddiqlikdan yiroqlashdi, mas'uliyatning og'irligini his qilmay, mag'rurlik ila yurdi. endi esa, undan amal ketgach, fildan yiqilgan odamdek qattiq qulashidan qo'rqamiz. Bu hayotda amalni emas, amaliy ishni ulug'lash kerakligini, omad va martaba ham insoniylik bilan uyg'un bo'lgandagina, bardavom bo'lishini unutmasligimiz kerak. Omad, aslida, unvonda emas – yurakda, halollikda va xalq xizmatida yashaydi. Lekin ko'pincha insonlar amalga minganda, ularning qo'lida paydo bo'lgan kuch-qudrat ularga yangi imkoniyatlarni ochadi, bu esa inson o'zini omadli hisoblab, omad kulib boqqanda, foydalanib qolishga undaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulla Qodiriy. Mehrobdan Chayon. Abadiy barhayot asarlar. “Navro'z”. Toshkent, 2019.
2. O'tkir Hoshimov, Daftar hoshiyasidagi bitiklar, Nurli dunyo, Toshkent. 2022.